

FILIPINO SA IBA'T IBANG DISIPLINA

Isang Pananaliksik na Iniharap kay:

Prof. Arci V. Manangan

Mga Mananaliksik:

AGAN, KIM ADRIAN F.

DELA CRUZ, MARVIN Y.

GUILLERMO, JOSEPH ANTHONY O.

PAMULAYA, LOUIELLA E.

REYES, TRISIA NICOLE G.

TALAN, KATE E.

VERANO, ROSELYN B.

MARKETING MANAGEMENT 2-B

**Pagpapanatili ng Tradisyunal na Kultura at Modernong Marketing Values sa
Eulogio ‘Amang’ Rodriguez Institute of Science and Technology**

**Isang Pananaliksik na Iniharap sa mga Kaguruan ng College of Business and Public
Administration sa Eulogio ‘Amang’ Rodriguez Institute of Science and Technology**

– Manila

Bilang Bahagi ng Pagpapatupad sa Filipino sa Iba’t Ibang Disiplina

AGAN, KIM ADRIAN F.

DELA CRUZ, MARVIN Y.

GUILLERMO, JOSEPH ANTHONY O.

PAMULAYA, LOUIELLA E.

REYES, TRISIA NICOLE G.

TALAN, KATE E.

VERANO, ROSELYN B.

MARKETING MANAGEMENT 2-B

S.Y. 2026

Abstract

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagpapanatili ng tradisyunal na kultura at modernong marketing values sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST), na may 50 na respondente na binubuo ng 40 estudyante ng Marketing Management at 10 na guro. Ipinakita ng mga resulta na lubos na sinusupportahan ng mga kalahok ang balanseng pagsasama ng dalawang elemento, kung saan ang Kultural na Pagkakakilanlan ang nakakuha ng pinakamataas na ranggo habang ang Digital Engagement ang nasa pinakamababa. Walang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga estudyante at guro, na nagpapatunay ng pare-parehong antas ng kanilang pagsang-ayon. Bagama’t hindi palagian, ang mga suliranin ay kinabibilangan ng impluwensya ng modernong digital trends na nagpapahina sa pagsasama ng tradisyunal na kulturang Pilipino sa marketing. Bunga nito, ang pagbuo ng manwal na “Hakbang sa Pagpapanatili; Pagsasanay at Pagpapatupad ng Tradisyunal na Kultura kasabay ng Modernong Marketing Values sa EARIST” ay itinuturing na mahalagang hakbang upang gabayan ang mga kalahok sa epektibong pagsasanib ng dalawang aspeto, na magpapalakas sa pambansang pagkakakilanlan at propesyonal na kakayahan ng mga mag-aaral.

1 PANIMULA

Sa kasalukuyang panahon, mabilis ang pag-unlad ng mga makabagong marketing trends tulad ng paggamit ng social media platforms, digital advertising at mga online engagement. Ayon sa Eight Media (2025) Ang bansa ay may mahigit 76 milyong gumagamit ng internet, na nagpapatunay na ang Pilipinas ay nasa unahan ng mabilis na lumalawak na digital marketing landscape. Ito ay dulot ng patuloy na pagtaas ng pag-asa ng mga Pilipino sa teknolohiya para sa kanilang pang-araw-araw na transaksyon. Patuloy ding tumataas ang advertising spending sa bansa, na may taunang growth rate na 9.7 porsyento. Ayon sa mga eksperto, inaasahang aabot sa \$10 bilyon ang halaga ng e-commerce sa Pilipinas pagsapit ng taong 2025. Dahil dito, maraming paaralan at institusyon ang nagsisikap na makasabay sa modernong paraan ng pagpapakilala ng kanilang mga programa at imahe.

Gayunpaman, kasabay ng mga pagbabagong ito ay ang isyu ng unti-unting pagkalimot sa mga tradisyunal na kultura, kaugalian at pagpapahalagang matagal nang nagbibigay ng pagkakakilanlan at identidad sa isang institusyon. Ngunit may pag aaral na ipinapakita ang pagiging epektibo din ng tradisyunal na kultura sa marketing values.

Ayon kay isang artikulo mula sa EcommerceFastlane (2025). Bago ang internet at mga digital na teknolohiya, ang mga kumbensyonal na diskarte at diskarte sa marketing ay kilala bilang tradisyunal na pagmemerkado. Ang mga offline na channel tulad ng print media, TV, radyo, billboard, direktang koreo, at mga trade show ay kabilang dito. Sa loob ng ilang dekada, ang mga diskarte na ito ay malawakang ginagamit at napatunayang epektibo sa pag-abot sa isang malawak na madla. Dahil dito nakikita natin sa mga

naunang pag-aaral ay nakatuon lamang sa digital marketing strategies o sa kultural na kasanayan sa marketing kaya't limitado ang mga pag-aaral na nagsusuri at pagsasanib ng dalawang aspetong ito.

Layunin ng pag-aaral na masuri at maunawaan kung paano napapanatili ng EARIST ang mga tradisyunal na kaugalian, pagpapahalaga, at identidad ng institusyon habang isinasagawa ang makabagong estratehiya sa marketing. Nilalayon din nitong matukoy ang mga epektibong paraan upang mapanatili ang mabuting relasyon sa mga mag-aaral, guro, at komunidad sa gitna ng modernisasyon na pag babago. Sa pangkalahatan, hangarin ng pananaliksik na ipakita na ang pagsasabay ng tradisyunal na kultura at makabagong marketing ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng institusyon at pagtitiyak na ang EARIST ay makakasabay sa patuloy na pagbabago ng lipunan nang hindi nawawala ang sariling identidad at pinahahalagahang kultura.

2 METODOLOHIYA

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng descriptive–quantitative research design. Ang deskriptibong disenyo ay nakatuon sa sistematikong paglalarawan at pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng isang penomenon, samantalang ang quantitative approach naman ay gumagamit ng numerical na datos upang masukat ang mga pananaw, karanasan, at opinyon ng mga respondente (Creswell, 2021; Shaughnessy et al., 2020).

Pinili ang ganitong disenyo dahil layunin ng pananaliksik na masuri kung paano napapanatili ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) ang tradisyunal na kultura habang sabay na ipinapatupad ang makabagong marketing values sa kanilang mga programa at gawain. Sa paggamit ng descriptive–quantitative approach, nagiging posible ang malinaw na paglalarawan sa karanasan ng mga guro at mag-aaral, gayundin ang pagsukat sa epekto ng pagsasanib ng kultura at modernong marketing practices sa intitusyon.

Ang disenyo ay angkop sa pag-aaral sapagkat ito ay nagbibigay ng obhetibo at empirikal na pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon ng EARIST. Ginagamit nito ang survey questionnaire bilang pangunahing instrumento at sumasailalim sa estatistikal na pagsusuri tulad ng frequency, percentage, at weighted mean. Sa pamamagitan nito, nagiging mas sistematiko ang pag-unawa sa ugnayan ng tradisyunal na kultura at makabagong pamamaraan ng marketing—na siyang sentrong tema ng pananaliksik.

Ang populasyon ng pananaliksik na ito ay binubuo ng dalawang pangkat: mga guro at mga piling estudyante ng Marketing Management mula sa EARIST. Sa kabuuang populasyon, pinili ang 50 na respondente para sa pag-aaral na ito, kung saan ang 10 respondente ay mga guro at 40 naman sa mga estudyante ng Marketing Management. Sila ay itinuturing na pinakamainam na tagapagbigay ng impormasyon dahil sila mismo ang nakakaranas ng ugnayan ng kultura at marketing practices sa loob ng institusyon.

Ayon kina Etikan, Musa, at Alkassim (2020), ang purposive sampling ay isang non-probability sampling technique kung saan sinasadya at pinipili ng mananaliksik ang mga indibidwal na may pinaka-makabuluhang impormasyon kaugnay ng layunin ng pag-aaral.

Ginamit ng pag aaral na ito upang masuri at ipakita nang malinaw ang data na nakolekta mula sa mga respondente, ginamit ang iba't ibang istatistikal na pamamaraan upang matugunan nang wasto ang bawat suliranin ng pananaliksik.

1. Frequency
2. Percentage
3. Weighted Mean
 - 3.1 Likert Scale
 - SOP 1
 - SOP 3
4. t-test

3 KINALABASAN AT TALAKAYAN

Sa bahaging ito ng pananaliksik, tatalakayin ang mga datos na nakuha at tatalakayin ang kanilang kahulugan at implikasyon. Layunin nito malaman kung paano pinapanatili ng mga guro at estudyante ng marketing management ang tradisyunal na kultura at modernong marketing values sa EARIST.

3.1 Sub-Problem No. 1. Paano ipinapakita ng mga Mag-aaral at Guro ang Pagpapanatili ng Tradisyunal na Kultura at Modernong Marketing Values sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology batay sa mga sumusunod:

3.1.1 Kultural na Pagkakakilanlan

Talahanayan 1

Tungkol sa Kultural na Pagkakakilanlan

	Guro		Mag-aaral		Composite		RANK
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Ang paggamit ng mga lokal na simbolo o kulturang Pilipino ay madalas na nakikita sa mga marketing outputs.	4.8	LSA	4.4	SLA	4.6	LSA	1
2. Mahalaga ang pagpapakita ng kulturang Pilipino sa mga marketing materials. .	4.9	LSA	4.2	LSA	4.55	LSA	2
3. Komportable sa pagpapakita ng pagiging Pilipino sa mga ginagawang marketing project..	4.7	LSA	4.37	LSA	4.53	LSA	3
4. Naniniwala na nakakatulong ang kultura para mas maganda ang mensahe ng marketing.	4.9	LSA	4.2	LSA	4.55	LSA	2
5. Laging iniisip ang paggamit ng Filipino o lokal na diyalekto sa mga marketing content.	4.9	LSA	4.32	SA	4.6	LSA	1
Overall Weighted Mean	4.8	LSA	4.3	LSA	4.56	LSA	

Legend:

<i>Range</i>	<i>Scale</i>	<i>Verbal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HSA
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHS

Ipinapakita sa Talahanayan 1 ang mataas na antas ng pagsang-ayon ng mga guro at mag-aaral hinggil sa pagpapanatili ng tradisyunal na kultura at modernong marketing values. Batay sa Overall Weighted Mean na 4.56 (LSA), malinaw na pinahahalagahan ang pagsasama ng kulturang pilipino sa gawaing pang-marketing. Lumalabas din sa Talahanayan 5 na ang mga pahayag bilang numero 1 at 5, na “Ang paggamit ng mga lokal na simbolo o kulturang Pilipino ay madalas na nakikita sa mga marketing

outputs” at “Laging iniisip ang paggamit ng Filipino o lokal na diyalekto sa mga marketing content” ay nakakuha ng pantay na pinakamataas na composite mean na 4.6 (LSA) mula sa mga respondente; Samantala, ang mga pahayag bilang numero 2 at 4 naman ay nakakuha ng pantay na composite mean na 4.55 (LSA) na nagpapahiwatig na mahalaga ang pagpapakita ng kulturang Pilipino sa mga marketing materials at nakakatulong ang kultura para mas maganda ang mensahe ng marketing; Ang pahayag bilang numero 3, na “Komportable sa pagpapakita ng pagiging Pilipino sa mga ginagawang marketing project” ay nakakuha ng pinakamababang boto na may composite mean na 4.53 (LSA) mula sa mga guro at magaaral.

Kaugnay nito, sinusuportahan ng pag-aaral nina Hu, Suh, at Pedro (2023) na may pamagat na “An Integrated Framework for Preservation of Hawaii Indigenous Culture: Capturing Language Knowledge” ang resulta ng kasalukuyang pananaliksik. Binibigyang-diin ng kanilang pag-aaral ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga katutubong kultura sa gitna ng modernisasyon. Ipinakita nila na ang paggamit ng tradisyunal na kaalaman at pagpapahalaga ay maaaring magsilbing gabay sa mga makabagong disenyo, sistema, at gawain ng negosyo. Ipinapakita ng modelong Hawaiian na binuo nina Hu, Suh, at Pedro na posible ang pagsasanib ng makabagong teknolohiya at lumang tradisyon upang mapanatili ang kultural na pagkakakilanlan at halaga sa konteksto ng globalisasyon.

3.1.2 Modernong Kasanayan

Talahanayan 2

Tungkol sa Modernong Kasanayan

	Guro		Mag-aaral		Composite		RANK
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. May alam tungkol sa mga bagong marketing techniques tulad ng social media ads at paggawa ng content.	4.9	LSA	4.15	SA	4.52	LSA	1
2. Mas madalas gamitin ang modernong estilo sa paggawa ng marketing outputs.	4.4	LSA	4.25	LSA	4.32	LSA	5
3. Naniniwala na mas maganda ang modernong marketing kaysa sa dating paraan.	4.7	LSA	4.2	LSA	4.45	LSA	3
4. Laging tinitignan ang mga uso sa buong mundo sa paggawa ng marketing tasks.	4.7	LSA	4.3	LSA	4.5	LSA	2
5. Sanay gumamit ng mga bagong paraan tulad ng digital branding o influencer marketing.	4.5	LSA	4.3	LSA	4.4	LSA	4
Overall Weighted Mean	4.6	LSA	4.2	LSA	4.43	LSA	

Legend:

Range
5
4
3
2
1

Scale
4.20-5.00
3.40-4.19
2.60-3.39
1.80-2.59
1.00-1.79

Verbal Interpretation
Lubos na Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
Hindi tiyak
Hindi Sumasang-ayon
Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Symbol
LSA
SA
HT
HSA
LHS

Batay sa Talahanayan 2 tungkol sa Modernong Kasanayan, ipinapakita ng resulta na ang pahayag bilang numero 1, na tumutukoy sa “May alam sa mga bagong marketing techniques tulad ng social media ads at paggawa ng content” ay nakakuha ng pinakamataas na ranggo na may composite weighted mean na 4.52 at verbal interpretation na Lubos na Sumasang-ayon (LSA). Ipinahihiwatig nito na mataas ang antas ng kaalaman ng mga guro at mag-aaral sa makabagong pamamaraan ng marketing;

Sumunod ang pahayag bilang numero 4, na “Laging tinitignan ang mga uso sa buong mundo sa paggawa ng marketing tasks” na may composite weighted mean na 4.50 (LSA), na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging updated sa global trends; Ang pahayag bilang numero 3 hinggil sa “Paniniwala na mas maganda ang modernong marketing kaysa sa dating paraan” ay nakakuha ng composite mean na 4.45 (LSA); habang ang “Paggamit ng digital branding at influencer marketing” sa pahayag bilang numero 5 ay may composite mean na 4.40 (LSA); Ang pahayag bilang numero 2, na “Mas madalas gamitin ang modernong estilo sa paggawa ng marketing outputs” namanay may pinakamababang ranggo na may composite weighted mean na 4.32 (LSA); Sa kabuuan, ang Overall Weighted Mean na 4.43 (LSA) ay nagpapakita na ang mga respondente ay may mataas na antas ng modernong kasanayan sa marketing, na mahalaga sa pagpapanatili ng balanseng tradisyunal at modernong marketing values.

Ang mga natuklasang ito ay umaayon sa pag-aaral ni Belarmino et al. (2023) na pinamagatang “Internet Marketing vs. Traditional Marketing: A Comparative Study.” Tinalakay sa kanilang pananaliksik na habang dumarami ang mga kumpanyang lumilipat sa digital platforms tulad ng social media at online advertising, nananatili pa ring may mahalagang papel ang tradisyunal na marketing lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa internet. Ipinapakita ng kanilang pag-aaral na ang mga matagumpay na organisasyon ay yaong nakakahanap ng balanse sa pagitan ng tradisyunal na pamamaraan at makabagong marketing values. Katulad nito, ang resulta ng Talahanayan 6 ay nagpapakita na ang EARIST ay may mataas na antas ng modernong kasanayan sa

marketing habang patuloy na pinapahalagahan ang pagkakaroon ng balanseng tradisyunal at makabagong estratehiya, upang mapanatili ang identidad ng institusyon at mas epektibong maabot ang kanilang komunidad.

3.1.3 Tradisyunal na Pagpapahalaga

Talahanayan 3

Tungkol sa Tradisyunal na Pagpapahalaga

	Guro		Mag-aaral		Composite		RANK
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Mahalaga ang paggamit ng mga lumang disenyo, kulay, at simbolo sa marketing.	4.7	LSA	3.9	SA	4.3	LSA	5
2. Naniniwala na dapat panatilihin ang mga lumang kaugalian sa modernong marketing.	5	LSA	4.1	SA	3.55	LSA	1
3. Iniisip ang mga tradisyunal na pananaw at kulturang Pilipino sa paggawa ng marketing outputs.	4.7	LSA	4.1	SA	4.4	LSA	3
4. Nakikita na may epekto ang tradisyon sa desisyon ng mga mamimili.	4.9	LSA	4.1	SA	4.5	LSA	2
5. Naniniwala na dapat isama ang mga lumang pagpapahalaga sa mga plano sa marketing.	4.6	LSA	4.2	LSA	4.4	LSA	4
Overall Weighted Mean	4.7	LSA	4.2	LSA	4.43	LSA	

Legend:

Range
5
4
3
2
1

Scale
4.20-5.00
3.40-4.19
2.60-3.39
1.80-2.59
1.00-1.79

Verbal Interpretation
Lubos na Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
Hindi tiyak
Hindi Sumasang-ayon
Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Symbol
LSA
SA
HT
HSA
LHS

Ayon sa Talahanayan 7 hinggil sa Tradisyunal na Pagpapahalaga, lumalabas na ang bilang numero 2, na “Naniniwala na dapat panatilihin ang mga lumang kaugalian sa modernong marketing” ay nakakuha ng 5 (LSA) na weighted mean mula sa mga guro at

4.1 (SA) na weighted mean mula sa mga mag-aaral. Nakakuha ito ng pinakamataas na ranggo na may composite mean na 4.55 (LSA) na nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga ng mga respondente sa tradisyunal na kultura; Samantala, ang pahayag bilang numero 4, na “Nakikita na may epekto ang tradisyon sa desisyon ng mga mamimili” ay nakakuha composite mean na 4.5 (LSA); Ang mga pahayag bilang numero 3 at 5, na “Iniisip ang mga tradisyunal na pananaw at Kulturang Pilipino sa paggawa ng marketing outputs” at “Naniniwala na dapat isama ang mga lumang pagpapahalaga sa mga plano sa marketing” ay nakakuha ng parehong composite mean 4.4 (LSA); Sa kabilang banda, ang bilang numero 5 naman, na “Mahalaga ang paggamit ng mga lumang disenyo, kulay, at simbolo sa marketing” ay nakakuha ng pinakamababang ranggo na may composite mean na 4.3 na nananatili pa rin sa antas ng Lubos na Pagsangayon; Sa kabuuan, ang Overall Weighted Mean na 4.45 (LSA) ay nagpapakita na lubos na pinahahalagahan ng mga guro at mag-aaral ang pagsasama ng tradisyunal na pagpapahalaga sa modernong marketing.

Ang mga resultang ito ay sinusuportahan ng pag-aaral nina Gonzales at Reyes (2022) na nagsasabing mahalagang bahagi ng modernong marketing sa Pilipinas ang integrasyon ng tradisyunal na kultura upang mapanatili ang identidad ng mga lokal na mamimili. Ipinakita sa kanilang pananaliksik na ang paggamit ng mga elemento tulad ng wika, lokal na simbolo, at tradisyunal na kaugalian sa mga kampanya sa marketing ay nakapagpapalakas ng brand loyalty at nagdudulot ng mas malalim na koneksyon sa target market. Ipinapakita ng pag-aaral nina Gonzales at Reyes na mas tumataas ang

engagement ng mga Pilipino kapag ang produkto o serbisyo ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, dahil nagiging mas relatable ito sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.

3.1.4 Modernong Innovation

Talahanayan 4

Tungkol sa Modernong Innovation

	Guro		Mag-aaral		Composite		RANK
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Madalas gumamit ng mga bagong ideya o kakaibang konsepto sa mga marketing projects.	5	LSA	4.3	LSA	4.65	LSA	1
2. Sinusubukan pagsamahin ang kultura at mga bagong ideya sa mga gawa.	4.7	LSA	4.22	SA	4.46	LSA	3
3. Naniniwala na sobrang importante ang pagiging kakaiba sa paggawa ng marketing materials.	4.4	LSA	4.4	SA	4.4	LSA	5
4. Kayang gumawa ng mga creative marketing solutions na may halong kulturang Pilipino.	4.8	LSA	4.3	SA	4.55	LSA	2
5. Madalas makaisip ng bagong paraan para maging kakaiba ang marketing approach.	4.5	LSA	4.37	LSA	4.43	LSA	4
Overall Weighted Mean	4.6	LSA	4.32	LSA	4.49	LSA	

Legend:

Range
5
4
3
2
1

Scale
4.20-5.00
3.40-4.19
2.60-3.39
1.80-2.59
1.00-1.79

Verbal Interpretation
Lubos na Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
Hindi tiyak
Hindi Sumasang-ayon
Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Symbol
LSA
SA
HT
HSA
LHSA

Ayon sa Talahanayan 4 hinggil sa Marketing Innovation, ang pahayag bilang numero 1, na “Madalas gumamit ng mga bagong ideya o kakaibang konsepto sa mga marketing projects” ay nagkamit ng 5 (LSA) na weighted mean mula sa mga guro at 4.3

(LSA) na weighted mean mula sa mga estudyante. Nakakuha ito ng pinakamataas na composite mean na 4.65 (LSA) na nagpahiwatig na mataas ang antas ng pagiging malikhain at inobatibo ng mga guro at mag-aaral; Sunod na pahayag bilang numero 4, na “Kayang gumawa ng mga creative na marketing solutions na may halong kulturang pilipino” na nakakuha ng composite mean na 4.55 (LSA); Samantala, ang pahayag bilang numero 2, na “ Sinusubukan pagsamahin ang kultura at mga bagong ideya sa mga gawa” ay nakakuha ng composite mean na 4.46 (LSA); Ang pahayag bilang numero 5, na “Madalas makaisip ng bagong paraan para maging kakaiba ang marketing approach” ay nakakuha ng composite mean na 4.43 (LSA); Panghuli, ang pahayag bilang numero 3, na “Naniniwala na sobrang importante ang pagiging kakaiba sa paggawa ng marketing materials” ay nakakuha ng pinakamababang ranggo at may composite mean na 4.4 (LSA); Ang Overall Weighted Mean na 4.49 (Lubos na Sumasang-ayon ay nagpapakita na pinahahalagahan ng mga respondente ang marketing innovation bilang mahalagang bahagi ng epektibong marketing strategies.

Ang mga resultang ito ay sinusuportahan ng pag-aaral nina Casimiro, Romualdo, at Santiago (2025) na pinamagatang “Advancing Innovation in Philippine Cultural MSMEs: Balancing Tradition and Modernization.” Binibigyang-diin ng kanilang pag-aaral na ang mga negosyong nakabatay sa kultura ay nagsisilbing tulay upang mapanatiling buhay ang mga sining, habi, at tradisyunal na produkto ng bansa habang tinatanggap ang modernong teknolohiya. Ipinapakita na mahalaga ang inobasyon sa pagpapanatili ng tradisyunal na kultura habang sinasabayan ang modernisasyon.

Samakatuwid, pinatutunayan ng kasalukuyang resulta na ang pagsasama ng marketing innovation at kulturang Pilipino ay nagiging epektibong estratehiya upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng institusyon sa gitna ng makabagong panahon.

3.1.5 Paggamit ng Teknolohiya

Talahanayan 5

Tungkol sa Paggamit ng Teknolohiya

	Guro		Mag-aaral		Composite		RANK
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Magaling gumamit ng digital tools (Canva, editing apps, analytics tools) para sa marketing.	4.5	LSA	4.37	LSA	4.43	LSA	1
2. Madalas gamitin ang teknolohiya sa pagbuo ng marketing projects o presentations.	4.3	LSA	4.42	LSA	4.36	LSA	2
3. Naniniwala na nakakatulong ang teknolohiya para mas maipakita ang kultura.	4.4	LSA	4.3	LSA	4.35	LSA	3
4. Umaasa sa online resources at AI tools sa paggawa ng marketing outputs.	4.3	LSA	4.27	LSA	4.28	LSA	5
5. Komportable sa paggamit ng iba't ibang digital platforms para sa paggawa ng content.	4.6	LSA	4.05	SA	4.32	LSA	4
Overall Weighted Mean	4.42	LSA	4.28	LSA	4.34	LSA	

Legend:

Range
5
4
3
2
1

Scale
4.20-5.00
3.40-4.19
2.60-3.39
1.80-2.59
1.00-1.79

Verbal Interpretation
Lubos na Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
Hindi tiyak
Hindi Sumasang-ayon
Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Symbol
LSA
SA
HT
HSA
LHSA

Batay sa Talahanayan 9 tungkol sa Paggamit ng Teknolohiya, lumalabas na lubos na sumasang-ayon ang mga guro at mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya sa pagpapanatili ng tradisyunal na kultura at modernong marketing values sa Eulogio

“Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology. Ito ay pinatutunayan ng Overall Weighted Mean na 4.34 (LSA), na nagpapakita ng mataas na antas ng pagtanggap sa papel ng teknolohiya; Sa pahayag bilang numero 1, na “Madaling gumamit ng digital tools (Canva editing apps, analytics tools) para sa marketing” ay nakakuha ng pinakamataas na ranggo at may composite mean na 4.43 (LSA) mula sa mga respondente; Samantala, ang pahayag bilang numero 2, na “Madalas gamitin ang teknolohiya sa pagbuo ng marketing projects o presentations” ay nakakuha ng pangalawang ranggo at may composite mean na 4.36 (LSA); Ang pahayag bilang numero 3, na “Naniniwala na nakakatulong ang teknolohiya para mas maipakita ang kultura” ay nakakuha ng pangatlong ranggo at may composite mean na 4.35 (LSA); Sa kabilang banda, ang pahayag bilang 5, na “Komportable sa paggamit ng iba’t-ibang digital platforms para sa paggawa ng content” na nakakuha ng pang-apat na ranggo at may composite mean na 4.32 (LSA); Panghuli, ang pahayag bilang numero 4, na “Umaasa sa online resources at AI tools sa paggawa ng marketing outputs” ay nakakuha ng pinakamababang ranggo at may composite mean na 4.28 (LSA).

Ang resultang ito ay sinusuportahan ng pag-aaral ni Olazo (2022) na nagsasabing bagama’t may kaalaman ang mga indibidwal sa digital marketing tools, nagiging mas epektibo lamang ito kapag aktibong ginagamit sa aktwal na marketing outputs. Dagdag pa rito, pinatutunayan ng pag-aaral nina Xu et al. (2020) na ang teknolohiya at social media platforms ay nakapagpapataas ng engagement at kasiyahan ng mga user, na mahalagang salik sa modernong marketing.

Sa konteksto ng Cultural Preservation Theory ni Handler (1988), ang teknolohiya ay hindi hadlang sa kultura kundi isang daluyan upang mas maipahayag at mapalaganap ang tradisyunal na pagpapahalaga sa mas malawak na audience.

3.1.6 Digital Engagement

Talahanayan 6

Tungkol sa Digital Engagement

	Guro		Mag-aaral		Composite		RANK
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Magaling gumamit ng digital tools (Canva, editing apps, analytics tools) para sa marketing.	4.7	LSA	4.4	LSA	4.55	LSA	1
2. Madalas gumawa ng online content na may halong kulturang Pilipino.	2.7	HT	3.35	SA	3.02	HT	5
3. Naniniwala na may epekto ang digital trends sa pagtingin sa kulturang Pilipino.	4.1	SA	4.07	SA	4.08	SA	3
4. Aktibong nagfo-follow, nagla-like, o nagsha-share ng mga marketing content na tungkol sa kultura.	3.6	HT	3.75	SA	3.67	SA	4
5. Naniniwala na mas maganda ang digital engagement para maipakilala ang kultura sa marketing.	4.5	LSA	3.9	SA	4.2	LSA	2
Overall Weighted Mean	3.92	SA	3.89	SA	3.90	SA	

Legend:

Range	Scale	Verbal Interpretation	Symbol
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HSA
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHSA

Ayon sa Talahanayan 6, makikita na sumasang-ayon ang mga guro at mag-aaral sa mahalagang papel ng digital engagement sa pagpapanatili ng tradisyunal na kultura at

modernong marketing values. Ito ay pinatutunayan ng overall weighted mean na 3.90 (SA), sa nagpapakita ng pangkalahatang positibong pananaw ng mga respondente tungkol sa paggamit ng digital platforms sa marketing. Makikita na ang pahayag bilang isa, na tumutukoy sa mahusay na paggamit ng digital tools para sa marketing, ang ma pinakamataas na composite mean na 4.55 (LSA). Ipinahihiwatig nito ang mataas na antas ng kaalaman at kakayahan ng mga respondente sa paggamit ng teknolohiyang digital. Subalit ang pahayag bilang dalawa, tungkol sa madalas na paggawa ng online content na naglalarawan ng kulturang Pilipino, ang nakakuha ng pinakamababang composite mean na 3.02 (HT). Ipinakita nito na positibo ang pananaw sa digital engagement, hindi pa ito lubos na naisasagawa sa aktwal na paggawa ng content. Ang iba pang pahayag ay may verbal interpretation na sumasang-ayon, na nagpapakita ng pangkalahatang positibong resulta.

Ang ganitong resulta ay sinusuportahan ng pag-aaral nina Jeresano at Nenne (2022) na nagsasabing aktibo ang kabataan sa digital space, subalit mas nangingibabaw ang aliwan at personal na ekspresyon kaysa sa kultural na nilalaman. Dagdag pa rito, binigyang-diin nina Lee at Kim (2021) na nagiging epektibo lamang ang digital engagement kapag malinaw ang layunin at may kasamang cultural storytelling, hindi lamang pagsunod sa uso. Ipinapakita ng resulta na may pangangailangan ang institusyon na magbigay ng mas malinaw na direksyon at gabay upang ang digital engagement ay hindi lamang maging teknikal na aktibidad, kundi isang makabuluhang daluyan ng kultural na pagpapahayag.

Talahanayan 7

Buod ng Pagpapanatili ng Tradisyunal na Kultura at Modernong Marketing Value

Tungkol sa buod 6 sub-baryabol

	Guro		Mag-aaral		Composite		RANK
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Kultural na Pagkakakilanlan	4.8	LSA	4.3	LSA	4.55	LSA	1
2. Modernong Kasanayan	4.6	LSA	4.2	LSA	4.4	LSA	4
3. Tradisyunal na Pagpapahalaga	4.7	LSA	4.2	LSA	4.45	LSA	3
4. Marketing Innovation	4.6	LSA	4.32	LSA	4.46	LSA	2
5. Paggamit ng Teknolohiya	4.42	LSA	4.28	LSA	4.35	LSA	5
6. Digital Engagement	3.92	SA	3.89	SA	3.90	SA	6
Overall Weighted Mean	4.51	LSA	4.20	LSA	4.35	LSA	

Legend:

Range	Scale	Verbal Interpretation	Symbol
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HSA
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHSA

Ipinapakita sa Talahanayan 7 ang pagpapanatili ng tradisyunal na kultura at modernong marketing values sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology batay sa anim na sub-baryabol. Lumalabas na ang "Kultural na Pagkakakilanlan" ang nanguna sa ranggo na may composite weighted mean na 4.55 (LSA), na nagpapakita na parehong guro at mag-aaral ay mataas ang pagpapahalaga sa pagpapanatili ng kulturang identidad; Sinundan ito ng "Marketing Innovation" na may composite weighted mean na 4.46 (LSA), na nagpapakita ng pagkilala ng mga respondente sa kahalagahan ng inobasyon sa marketing; Ang “Tradisyunal na

Pagpapahalaga” ay nakakuha ng composite weighted mean na 4.45 (LSA), at pangatlo sa ranggo; habang ang “Modernong Kasanayan” ay nakakuha ng composite weighted mean 4.4 (LSA) at pang-apat sa ranggo na nagpapakita na nababalanse ang paggamit ng makabagong kasanayan at pagpapanatili ng tradisyon; Samantala, ang "Paggamit ng Teknolohiya" ay may composite weighted mean na 4.35 (LSA) na nagpapakita ng aktibong paggamit ng teknolohiya sa modernong marketing; habang ang "Digital Engagement" ang nasa panghuling ranggo na may composite weighted mean na 3.90 (SA), na nagpapakita na bagama't positibo ang pananaw dito, ito ang may pinakamababang antas ng pagsang-ayon sa anim na subbaryabol; Sa kabuuan, ang Overall Weighted Mean na 4.35 (LSA) ay nagpapakita na lubos na sinusupportahan ng mga respondente ang pagpapanatili ng tradisyunal na kultura kasabay ng modernong marketing values sa institusyon.

Ang pangunguna ng Kultural na Pagkakakilanlan sa lahat ng baryabol ay nagpapakita na nananatiling matibay ang pagpapahalaga ng mga respondente sa kanilang identidad bilang Pilipino. Ang resulta ay kaayon ng pag-aaral nina Gonzales at Reyes (2022) na nagsasabing ang malinaw na kultural na identidad sa marketing ay nagdudulot ng mas mataas na engagement at tiwala mula sa audience. Bukod dito, ang mataas na ranggo ng Marketing Innovation ay nagpapakita na ang mga respondente ay bukas sa pagsasama ng tradisyon at inobasyon—isang pananaw na sinusupportahan ng pag-aaral nina Belarmino et al. (2023) na naglahad na ang matagumpay na marketing ay yaong nakakahanap ng balanse sa pagitan ng tradisyunal at modernong pamamaraan. Ang mas

mababang ranggo ng Digital Engagement ay umaayon sa obserbasyon nina Lambert, Fong-Emerson, at D’Alessandro (2024) na nagsasabing kahit may kakayahan ang mga mag-aaral sa digital tools, kinakailangan pa rin ng culturally guided instruction upang maging makabuluhan ang output at hindi lamang teknikal ang pokus.

3.2 Sub-Problem No. 2 - Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa pagsusuri ng tradisyunal na kultura at modernong marketing values sa grupo ng mga respondente hinngil sa mga nabanggit na baryabol?

Talahanayan 8

		Guro		Mag-aaral		df	Critical value	T-Value	Desisyon	Interpretasyon
		WM	SD	WM	SD					
1.	Kultural na Pagkakakil anlan	4.84	0.0080	4.30	0.0088	2	1.676	0.347	Tanggap Ho	Hindi makabuluhan
2.	Modernong Kasanayan	4.64	0.0380	4.24	0.0042	2	1.676	0.259	Tanggap Ho	Hindi makabuluhan
3.	Tradisyunal na Pagpapahla ga	4.78	0.0270	4.08	0.0120	2	1.676	0.455	Tanggap Ho	Hindi makabuluhan
4.	Marketing Innovation	4.68	0.0570	4.32	0.0049	2	1.676	0.233	Tanggap Ho	Hindi makabuluhan
5.	Paggamit ng Teknolohiy a	4.42	0.0170	4.28	0.0203	2	1.676	0.090	Tanggap Ho	Hindi makabuluhan
6.	Digital Engagemen t	3.92	0.6420	3.89	0.1509	2	1.676	0.018	Tanggap Ho	Hindi makabuluhan

Tulad ng naipakita sa Talahanayan 11, ang nakuhang tvalues ay ang mga sumusunod: Kultural na Pagkakakilanlan na may 0.347, Modernong Kasanayan na may 0.259, Tradisyunal na Pagpapahalaga na may 0.455, Marketing Innovation na may 0.233, Paggamit ng Teknolohiya na may 0.090, at Digital Marketing na may 0.018. Kaya, walang makabuluhang pagkakaiba pagpapanatili ng tradisyunal na kultura at modernong marketing values ayon sa mga respondente.

3.3 Sub-Problem No. 3 - Ano ang mga suliranin kinakaharap ng mga respondante?

Talahanayan 9

Tungkol sa 10 Suliranin ng mga Respondente

	Guro		Mag-aaral		Composite		RANK
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Nahhirapan gamitin ang mga modernong platform ng marketing para maipakita ang mga lumang pagpapahalaga.	2.1	B	4.2	PL	3.15	PM	4
2. Nahhirapan gamitin ang mga modernong platform ng marketing para maipakita ang mga lumang pagpapahalaga.	2.1	B	4.1	M	3.1	PM	7
3. Napapansin na unti-unting nababawasan ang paggamit ng kultura sa mga gawang marketing ng mga kabataan.	2	B	4.15	M	3.07	PM	5
4. Mas gusto gumamit ng mga banyagang estilo kaysa sa lokal na pagkakakilanlan sa mga marketing works.	2	B	4.1	M	3.05	PM	6
5. Madalas hindi ginagamit ang wikang Filipino o lokal na lenggwahe sa paggawa ng marketing materials.	2.2	B	4.17	M	3.18	PM	3
6. Kulang ang kaalaman sa paggamit ng kultura bilang magandang marketing tool.	2.2	B	3.8	M	3	PM	8
7. Napapansin na nagbabago ang pananaw ng mga kabataan tungkol sa kulturang Pilipino dahil sa modern marketing.	4.6	PL	4.17	M	4.38	PM	1
8. Sobrang umaasa sa teknolohiya kaya nababawasan ang interes sa mga lumang kaugalian.	2	B	3.97	M	2.98	PM	9
9. Hindi masyadong alam ang koneksyon ng marketing at kultura sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng bansa.	1.8	B	3.95	M	2.87	PL	10
10. Mas nakatuon sa digital trends kaysa sa pagsasama ng mga lumang elemento ng kultura sa marketing outputs.	2.3	B	4.22	PL	3.26	PM	2

Overall Weighted Mean

2.33

B

4.08

M

3.20

PM

Legend:

<i>Range</i>	<i>Scale</i>	<i>Verbal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20-5.00	Palagi	PL
4	3.40-4.19	Madalas	L
3	2.60-3.39	Paminsan-minsan	PM
2	1.80-2.59	Bihira	B
1	1.00-1.79	Hindi Kailanman	HK

Batay sa Talahanayan 19 hinggil sa mga suliranin na kinakaharap ng mga respondente, lumalabas sa bilang numero 7, na “Napapansin na nagbabago ang pananaw ng mga kabataan tungkol sa kulturang pilipino dahil sa modern world” ay nakakuha ng pinakamataas na ranggo at may composite mean 4.38 (PL) mula sa mga respondente. Ang pahayag bilang numero 10, na “Mas nakatuon sa digital trends kaysa pagsasama ng mga lumang elemento ng kultura sa marketing outputs” na nakakuha ng pangalawang ranggo at may composite mean na 3.26 (PM); Samantala, ang bilang numero 5, na “Madalas hindi ginagamit ang Wikang Filipino o lokal na lengguwahe sa paggawa ng marketing materials” na nakakuha ng pangatlong ranggo at may composite mean na 3.18 (PM); Ang pahayag numero 1, na “Nahihirapan gamitin ang mga modernong platform ng marketing para maipakita ang mga lumang pagpapahalaga” na nakakuha ng pang-apat na ranggo ata may composite mean na 3.15 (PM); Ang pahayag bilang numero 3, na “Napansin na unti-unting nababawasan ang paggamit ng kultura sa mga gawang marketing ng mga kabataan” na nakakuha ng pang-limang ranggo at may composite mean na 3.07 (PM); Gayunpaman, ang pahayag bilang numero 4, na “May gusto gumamit ang mga banyagang estilo kaysa sa lokal na pagkakakilanlan sa mga marketing works” na nakakuha ng pang-anim na ranggo at may composite mean na 3.05 (PM); Ang pahayag bilang numero 2, na “Nahihirapan gamitin ang mga modernong platform ng marketing para maipakita ang mga lumang pagpapahalaga” na nakakuha naman ng

ika-pitong ranggo at may composite mean na 3.1 (PM); Sa kabilang banda, ang pahayag bilang numero 6, na “Kulang ang kaalaman sa paggamit ng kultura bilang magandang marketing tool” na nakakuha ng ika-walong ranggo at may composite mean na 3 (PM); Ang pahayag na bilang numero 8, na “Sobrang umaasa sa teknolohiya kaya nababawasan ang interes sa mga lumang kaugalian” na nakakuha ng ika-siyam na ranggo at may composite mean na 2.98 (PM); Panghuli, ang pahayag bilang numero 9, na “Hindi masyadong alam ang koneksyon ng marketing at kultura sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng bansa” na nakakuha ng pinakamababang ranggo at may composite mean na 2.87 (PM) na nagpapakitang kakulangan ng kaalaman sa ugnayan ng marketing at kultura sa pambansang pagkakakilanlan. Ang Overall Weighted Mean na 3.20 (PM) ay nagpapakita na bagama’t may mga suliraning nararanasan sa pagsasama ng tradisyunal na kultura at modernong marketing, hindi ito palagian. Gayunpaman, binibigyang-diin nito ang pangangailangan ng patuloy na pagpapalawak ng kamalayan sa kahalagahan ng kultura sa larangan ng marketing.

Ang mga suliraning natukoy sa Talahanayan 13 ay malinaw na sumasalamin sa mga babalang binanggit nina Francisco at Ituralde (2025) hinggil sa unti-unting paglayo ng kabataan sa tradisyunal na wika at identidad dahil sa impluwensya ng digital culture. Ipinapakita ng findings na kahit may mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya, may panganib pa rin ng cultural dilution kung walang malinaw na balangkas sa paggamit ng kultura sa marketing. Dagdag pa rito, binibigyang-diin nina Tyron Love at Hall (2024) na ang kakulangan ng etikal at kultural na gabay sa marketing ay maaaring magresulta sa

mababaw o simbolikong paggamit ng kultura. Ang suliraning ito ang nagsisilbing batayan ng rekomendasyon ng pag-aaral na bumuo ng isang manual na magsisilbing praktikal na gabay sa pagsasanib ng tradisyunal na kultura at modernong marketing practices.

Sub-Problem No. 4 - Batay sa mga natuklasan ng pagaaral, anong Manual ang maaaring pag-ibayuhin upang mas mapakita sa mga guro at mag-aaral ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tradisyunal na kultura at marketing values sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST).

Talahanayan 10

Hakbang sa Pagpapanatili; Pagsasanay at Pagpapatupad ng Tradisyunal na Kultura kasabay ng Modernong Marketing sa EARIST

Pangkalahatangideya	Pangkalahatang Layunin	Tiyak na Layunin	Target na Kalahok	Tagal ng Programa	Mga Gawain ng Programa	Inaasahang Resulta	Plano sa Pagpapatupad
Layunin ng programa na mapanatili ang kultura ng EARIST habang inaangkop ito sa makabagong marketin g sa pamamagitan ng dokumentasyon, aktibidad, at ebalwasyon	Mapangalagaan at maitaguyod ang tradisyunal na kultura kasabay ng modernong marketin g values	(1)Pala kasin ang kamalayan sa kultura (2) Gamitin ang digital marketin g sa promosyon, (3) Hikayat in ang partisipasyon ng mga estudyante	Mga estudyante ng Marketin g Managem ent at mga guro ng EARIST	Magsisi mula sa Enero 2026	Orientat ion seminar, paggawang kultural na nilalaman, at culminat ing activity Tungkuli n at Responsibilidad Patuloy na pagaaral, pagsusuri, at pagpapalaganap ng tradisyunal na kultura Badyet Nakalaan para sa promotio nal material s; halagay depende sa pagaprubang institusyon	Mas mataas na kaalaman at pagpapahala sa kultura at epektibong paggamit ng modernong marketing	Pagbuo ng pangmatagalang programa para sa tuloytuloy na promosyon at pagsasanay sa kultura

4 Konklusyon

1. Ipinapakita ng mga resulta na lubos na sinusuportahan ng mga guro at mag-aaral ng EARIST ang balanseng pagpapanatili ng tradisyunal na kultura at pagsasabuhay ng modernong marketing values, kung saan ang Kultural na Pagakakilanlan ay nakakuha ng pinakamataas na ranggo at ang Digital Engagement ay ang pinakamababa.
2. Ipinapakita batay sa mga resulta na walang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga respondente hinggil sa pagpapanatili ng tradisyunal na kultura at modernong marketing values, kaya't pinatutunayan na pare-pareho ang antas ng kanilang pagsang-ayon at tinatanggap ang itinakdang haypotesis.
3. Ayon sa nakalap na datos, bagama't hindi palagian ang mga suliraning kinakaharap, malinaw na may impluwensiya ang modernong digital trends sa paghina ng pagsasama ng tradisyunal na kulturang Pilipino sa marketing, kaya't kinakailangan ang mas mataas na kamalayan at balanseng integrasyon ng kultura at modernisasyon.
4. Ang pagbuo ng manwal na "Hakbang sa Pagpapanatili" ay mahalagang hakbang upang gabayan ang mga guro at mag-aaral sa epektibong pagsasanib ng tradisyunal na kultura at modernong estratehiya sa marketing, na magpapalakas sa pambansang pagkakatilanlan at propesyonal na kakayahan ng mga mag-aaral.

REFERENCES:

- Belarmino, C. C., Sarabia, F. R. P., Sarabia, J. R. O., Asinas, J. R., & Antigro, M. S. O. (2024). Internet marketing vs. traditional marketing: A comparative study. *Ascendens Asia Singapore – Bestlink College of the Philippines Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1C). <https://ojs.aaresearchindex.com/index.php/aasgbcjpmra/article/view/13166>
- Casimiro, J. A. J., Romualdo, K. B., & Santiago, V. S. R. (2025). Advancing innovation in Philippine cultural MSMEs: Balancing tradition and modernization. <https://doi.org/10.62986/pn2025.05>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications. <https://www.researchgate.net/publication/336223127>
- EightMedia Philippines. (2024, August 2). The digital marketing landscape in the Philippines. <https://eightmedia.ph/blog/the-digital-marketing-landscape-in-the-philippines/>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2020). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
- Francisco, L. N. A., & Ituralde, R. A. C. (2025). WikaGenZ 2: The development of language among Filipino youth. *International Journal of Research Studies in Education*, 14(4), 23–31. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2025.25832>
- Gonzales, M. A., & Reyes, J. P. (2022). Cultural integration in modern Philippine marketing strategies. *Philippine Journal of Marketing Research*, 14(2), 45–59.
- Hoang, L. V. P. (2023). The influence of perceived cultural identity on consumer purchase intention of ethnic cultural products. *Journal of Science and Technology*. <https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econen/article/view/3124>
- Hu, M., Suh, J., & Pedro, C. (2023). An integrated framework for preservation of Hawaii indigenous culture: Learning from vernacular knowledge. *Buildings*, 13(5), Article 1190. <https://doi.org/10.3390/buildings13051190>

- Hutt, S. (n.d.). Traditional marketing vs digital marketing: Alin ang pipiliin? EcommerceFastlane.
<https://ecommercefastlane.com/tl/tradisyon-na-marketing-kumpara-sa-digital-marketing-kung-alin-ang-pipiliin>
- Jeresano, E., & Carretero, M. (2022). Digital culture and social media slang of Gen Z. ResearchGate. <https://doi.org/10.1314/RG.2.2.36361.93285>
- Jia, T., Iqbal, S., Ayub, A., Fatima, T., & Rasool, Z. (2023). Promoting responsible sustainable consumer behavior through sustainability marketing: The boundary effects of corporate social responsibility and brand image. *Sustainability*, 15(7), Article 6092. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6092>
- Lambert, C., Fong-Emmerson, M., Coetzee, S., & D'Alessandro, S. (2024). Enhancing marketing students' Indigenous cultural competencies through a decolonisation and authentic assessment approach. *Australasian Marketing Journal*, 32(3), 203–211. <https://doi.org/10.1177/14413582241244568>
- Lee, S. H., & Kim, Y. J. (2021). Cultural heritage and consumer perception in modern Asian marketing. *Journal of International Marketing*, 29(3), 112–128.
- Love, T. R., et al. (2024). Understanding Indigenous knowledge in contemporary marketing. *MDPI — Humanities & Social Sciences*. <https://www.mdpi.com/2673-9585/4/2/18>
- Olazo, D. B. (2022). Measuring the level of digital marketing capabilities, digital marketing strategies and challenges and issues of SMEs in adopting digital marketing (Vol. 4, Issue 1). <https://www.researchgate.net/publication/359229894>
- Percy, L. (2018). *Strategic integrated marketing communications* (3rd ed.) Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315169189>
- Sánchez-Fernández, R., & Iniesta-Bonillo, M. A. (2007). The concept of perceived value: A systematic review of the research. *Marketing Theory*, 7(4), 427–451. <https://doi.org/10.1177/1470593107083165>
- Xu, X., Ryan, C., Prybutok, V., & Wen, C. (2020). It is not for fun: An examination of social media marketing, customer engagement, and brand loyalty. *Journal of Business Research*, 113, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.023>